

RAÍZ QUADRADA: PRÁTICAS INSUBORDINADAS CRIATIVAMENTE NO APRENDIZADO DE CRIANÇAS DE TERCEIRO ANO DOS ANOS INICIAIS

Eliandra Pires¹

Renata Cristine Conceição²

Elaine Gomes da Costa³

Resumo: Apresentamos uma prática de ensino ocorrida numa turma do terceiro ano dos anos iniciais em uma escola pública no município de Florianópolis - SC, por três professoras-pesquisadoras todas participantes de um grupo de pesquisa de professores que ensinam matemática. Narramos uma proposta desenvolvida a partir de um combinado com uma das professoras-pesquisadoras que estava desenvolvendo pesquisa doutoral com a turma. Em troca de participarem das pesquisas, as crianças solicitaram aprender a raiz quadrada. Inicialmente expomos o contexto a qual a atividade foi desenvolvida, em seguida, narramos o desenvolvimento da atividade e as discussões das estratégias e hipóteses das crianças. E por fim, tecemos algumas contribuições da investigação em questão para a educação matemática.

Palavras-chave: Práticas de ensino-aprendizagem. Insubordinação Criativa. Raiz quadrada. Anos Iniciais. Educação Matemática.

1. INTRODUÇÃO

*[...] Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia.
Eu não preciso de fazer razão.”
[grifo das autoras] Manoel de Barros*

Inventar, verbo-criança, se faz na infância. Em latim *invenire*, “descobrir, achar”. Estado natural da infância, tempo da curiosidade, dos achados, da pergunta que contrapõe ao disposto de maneira a encontrar suas inevitabilidades. Assim também são os passarinhos, em seu livre voar passam a vida à procura dos seus achadouros, como o poeta Manoel de Barros descreve os achados da infância, as pequenas coisas, seu alimento, sua matéria-prima para seus ninhos, o local, os(as)parceiros(as). As crianças e os passarinhos assumem sua insubordinação quando ocupam-se com sua liberdade buscadora, curiosa, desconfiada e inovadora. Com seu passarinhar!

¹ Doutoranda em Educação Científica e Tecnológica - UFSC; Professora de Matemática da rede Municipal de Florianópolis - SC; e-mail: eliandra.lia@gmail.com

² Mestra em Educação Científica e Tecnológica -UFSC; Supervisora escolar na rede municipal de Florianópolis - SC; e-mail: reconceicao@gmail.com

³ Licenciada em Pedagogia - UNOPAR; Professora de anos iniciais da rede Municipal de Florianópolis - SC; e-mail: elaine.educadora@gmail.com

Narramos neste relato uma experiência vivenciada por três professoras- pesquisadoras (*passarinhólogas*⁴ como descrevemo-nos) junto a uma turma do terceiro ano de anos iniciais do Ensino Fundamental em uma Unidade Educativa da rede municipal de Florianópolis-SC. Compartilhamos nossa prática pedagógica atada a trinta crianças-passarinhos⁵, num encontro comprometido com a aprendizagem matemática e também com nossas preocupações, desafios e o próprio ato de insubordinar-se, de forma responsável e criativa, ao trazer para sala de aula o desenvolvimento de conceitos matemáticos que não estão nos programas curriculares de turmas de terceiro ano, mas que, especificamente nesta turma, pertencem à curiosidade e ao desejo de conhecimento das crianças.

Acreditamos que o movimento colaborativo e de cumplicidade entre professoras e crianças motivou a ousadia, para saber mais, para o criativo. A insubordinação criativa é passiva de ninhos afetuosos, não ocupa “espaços das gaiolas” (D’Ambrosio, 2013) em que impossibilita revoar em outros horizontes, isoladas de novas estratégias e livre contestar.

Saíra-ferrugem: “*Nós queremos aprender raiz quadrada!*”

Nossos passarinhos saíram da gaiola, e agora? Raiz Quadrada? pensamos... Por que não!? Nós *passarinhólogas*, participamos de um grupo de estudo e pesquisa, nomeadamente ICEM – Insubordinações Criativas em Educação Matemática, Grupo de pesquisa e Estudos integrada a Universidade Federal de Santa Catarina. Junto a este grupo discutimos, várias vezes, a ideologia impregnada na escola de um ensino baseado em prescritivos de livros didáticos. Manifestamos nossa concordância na defesa desta postura insubordinada que amplia, que constrói e possibilita o aprender. Conforme Gabriela Felix Brião,

Esta “rebeldia” pode ser vista como positiva - insubordinação criativa -, quando formada por um conjunto de atitudes que geram um processo de ensino e aprendizagem compartilhados por alunos e professores em um fazer diferenciado, que se contrapõe ao que está posto, na busca de melhores condições. (BRIÃO, 2015, p.90)

Narramos como buscamos ensinar e aprender raiz quadrada no terceiro ano dos anos iniciais,

⁴ Nomearemos *passarinhólogas* quando citarmos o coletivo professoras-pesquisadoras. Para nomearmos individualmente utilizaremos: professora Mariquita (Eliandra professora-pesquisadora de matemática e doutoranda); professora Parda (Elaine professora-pesquisadora regente da turma); professora Andorinha (Renata professora-pesquisadora supervisora escolar).

⁵ Nomearemos as crianças e todos envolvidos com a pesquisa com nome de passarinhos da região de Florianópolis.

uma prática compartilhada cheia de desafios e encantamentos.

2. RAIZ QUADRADA NOS ANOS INICIAIS: UMA PRÁTICA INSUBORDINADA CRIATIVAMENTE

“Eu queria crescer pra passarinho...”

Manoel de Barros

As crianças são por natureza curiosas, contudo queremos falar especificamente das crianças estudantes de uma turma de terceiro ano que inspirou a escrita deste texto. É importante, porém, que essa curiosidade possa ser encorajada e encontre espaço privilegiado no cotidiano da sala de aula.

Iniciamos assim a proposta desenvolvida, um movimento de troca entre uma professora em produção de dados de sua pesquisa doutoral e o que as crianças gostariam de aprender.

Professora Mariquita: *“(...) a colaboração de vocês será muito importante para minha pesquisa, e em troca, quero poder colaborar com vocês também. Me digam o que gostariam que eu trouxesse para vocês”.*

Saíra-ferrugem: *“Nós queremos aprender a raiz quadrada.”* Outras crianças-passarinhos concordam com a sugestão.

Professora Mariquita: *“Por que raiz quadrada?”*

A pergunta realizada era descobrir os motivos reais do porquê aprender raiz quadrada, já que este conhecimento faz parte dos conteúdos do sétimo ano do Ensino Fundamental. É sabido que a matemática escolar, ainda é vista como “ciência dos inteligentes”. Para muitas crianças e adultos da escola, infelizmente, quem domina a matemática tem lugar de destaque. Enquanto educadoras, a aprendizagem matemática de qualquer sujeito é nosso principal objetivo.

A turma tinha apreço pela matemática, considerava-a desafiante. Alguns deles tinham irmão mais velhos, e ficaram curiosos com aquele sinal, como descrito na fala da criança quero-quero:

Quero-quero: *“Eu vi meu irmão fazer tarefa de raiz quadrada lá em casa. Perguntei para ele, como calcular. Ele disse que era pequeno e que não adiantaria explicar. Oxi! É ruim hein... Só porque é grande ele consegue?”*

Professora Mariquita: *“O que vocês sabem sobre raiz quadrada?”*

Garibaldi: *“A raiz quadrada é igual a vezes, só que ao contrário”*

Quero-quero: *“É tipo: a resposta de vezes, como três vezes três é nove e a raiz quadrada de nove é três.”*

Tesourinha: *“Quem sabe vezes, sabe raiz quadrada”*

As respostas das crianças traduzem um entendimento, ainda que rudimentar[1]⁶, do que significa “raiz quadrada”. É importante salientar que a turma do terceiro ano ainda não havia iniciado seus estudos do Campo Multiplicativo. Suas experiências e interesses permitiram elaborar saberes prévios, fundamentalmente importantes para introdução nesse campo de conhecimento.

2.1 Planejar: raiz quadrada a partir da noção de número quadrado perfeito

Ao planejar, levamos em conta a importância de boas estratégias e ludicidade, a fim de proporcionar o acesso a um conhecimento científico sem ter que ensinar uma matemática muito elaborada e inadequada. Ao mesmo tempo, buscamos encorajá-los a quererem saber mais e mais, não permitindo que pensassem que tal tema não seria adequado para sua idade.

Graue e Walsh (2003) entendem que

“dificilmente se poderá afirmar com justiça que determinado indivíduo, ou grupo, não é capaz de fazer determinada coisa. Tudo que se pode concluir é que esse indivíduo, ou esse grupo, não é capaz de desempenhar determinada tarefa em determinadas circunstâncias” (GRAUE e WALSH, 2003, p.63, grifos dos autores)

Como educadoras defendemos propostas pedagógicas significativas e desafiadoras, motivo este que nos aventuramos a ensinar raiz quadrada para os estudantes do terceiro ano.

Socozinho *“Professora, venha ver... nós montamos um quebra-cabeça de 100 peças”*

Quando as crianças-passarinhos pediram que lhes fossem ensinadas a achar a raiz quadrada dos números, nos ocorreu aludir a ideia de raiz quadrada por meio da noção de número quadrado perfeito, levando em consideração os conhecimentos prévios das crianças sobre números e operações fundamentais.

Professora Mariquita: *“Como vocês sabem que aí tem 100 peças?”*

Garibaldi: *“É fácil, olha só: aqui tem 10”* (apontado em linha) *“e aqui tem 10”*

⁶ Rudimentar no sentido de primário. Embora a resposta guarde grande relação com o conceito, pois a operação oposta à radiciação é a potenciação e, especificamente, a potência de dois (multiplicação de dois fatores iguais) oposta à raiz quadrada. Portanto, dizer que a raiz quadrada é o contrário da multiplicação mostra um raciocínio coerente por parte das crianças.

(apontando em coluna).

Na resposta, a criança buscou o valor numa variável que corresponde a um valor dado em em outra variável, ou seja, no quebra-cabeça há cem peças porque em uma linha há 10 peças e há dez linhas no total, o valor (10) em uma variável (peças) que corresponde a um valor dado (10) na outra variável (linhas) possui uma relação entre duas variáveis (número de peças e número de linhas) que possibilita o raciocínio multiplicativo.

Professora Pardal: *Entendi que algumas crianças compreenderam a ideia de linha e coluna. Eles adoram jogar.*

Professora Andorinha: *Ok então. Vamos construir quadrados, em que cada um representa uma unidade. Por meio de situações de desafios vamos solicitar que eles montem os quadrados.*

Professora Mariquita: *Sim. Uma questão poderia ser...hummm... É possível construir um quadrado com 16 peças?*

[...]

Professora Mariquita: *Através de uma figura retangular de doze unidades, 2 linhas e seis colunas, podemos identificar a raiz quadrada de 12?*

Professora Pardal: *Não faça perguntas difíceis. (risos)*

Professora Mariquita: *Existe a raiz quadrada de 12. Mas não é um número inteiro. Precisamos colocar esse desafio para eles. Não para resolverem a questão, mas para que saibam que somente nos quadrados perfeitos é possível encontrar uma raiz que seja um número inteiro.*

Professora Andorinha e Pardal: *Hummm. (juntas)*

Professora Andorinha: *Não sabia disso!*

Professora Pardal: *Nem eu! (risos)*

Iniciamos com uma atividade em que, diante de uma malha quadriculada, havia o questionamento a respeito da quantidade de unidades de quadrados presente em cada imagem, algumas crianças usaram seus conhecimentos de adição. Após o contato com a atividade usando a malha quadriculada, as crianças-passarinhos⁷ receberam uma grande quantidade de fichas representando unidades de quadrados (1 cm x 1 cm), confeccionadas em papel cartão, para que fizessem diferentes arranjos (quadrados e retângulos) de acordo com os desafios propostos pelas passarinhólogas.

Os desafios tinham por objetivo conhecer a relação entre área e lados de quadrados. Mas

⁷ Como prática recorrente, organizamos as crianças em grupo de cinco ou seis membros.

também observar que nem todos os números possibilitam a construção de quadrados. Buscamos através dos “números quadrados perfeitos” mostrar que o número total de unidades de quadrados que os compõem (área) tem como raiz quadrada a quantidade de unidades de quadrado de uma de suas linhas ou coluna. Exemplo: um quadrado perfeito de 25 unidades de quadrados (quadrado de área igual a $25u^2$) é um quadrado de arranjo 5 X 5 (5 linhas por 5 colunas) e, portanto, 5 é a raiz quadrada de 25.

Caracará: *Mil têm raiz quadrada?*

Professora Mariquita: *Tem, só não é exata!*

Aracuã-escamoso: *Profe, eu coloquei mil na calculadora e vi que dá trinta e um vírgula e um monte de número.”*

A experimentação demonstra o anseio que as crianças trazem de saber bem mais sobre o tema, de entender realmente o seu funcionamento e significado. O trabalho com as fichas de unidades de quadrados tornou-se um importante instrumento de trabalho para explicarmos porque nem todos os números são números quadrados perfeitos.

2.2 Replanejamento: a observação atenta aos detalhes

Caracará: *“Essa é a raiz quadrada de 9”* (apontando para um quadrado de área igual a 9)

O trabalho com o material concreto é fundamental para o ensino experimental, uma vez que “a construção de conceitos matemáticos é um processo longo que requer o envolvimento ativo do aluno que vai progredindo do concreto para o abstrato” (SERRAZINA, 1990, p.1). Mas é importante que o estudante perceba que o material concreto não é, em si, o próprio conceito matemático.

Quando iniciamos a proposta de sequência didática, não tínhamos muito claro quais os desafios que poderíamos encontrar, embora tivéssemos muito claro nossos objetivos e resultados que desejávamos alcançar. Durante a correção de uma atividade, que se deu de forma coletiva, com a participação das crianças na lousa, observamos que, para algumas crianças, a figura do quadrado era a raiz quadrada do número.

Essa observação nos colocou em movimento de auto-avaliação e replanejamento. Percebemos que necessitamos “descolar” a ideia de raiz quadrada da figura do quadrado. Ou seja, mostrar aos

estudantes que a figura nos ajuda a perceber a existência de um número quadrado perfeito, mas que esse número pode ser representado por outros arranjos, por exemplo, o número 16 é um número quadrado perfeito pois podemos escrevê-lo a partir da multiplicação: 4×4 . Mas existem outros arranjos para ele: 1×16 , 2×8 , 8×2 e 16×1 .

Nesse sentido, propomos atividades onde os estudantes teriam que fazer diferentes arranjos retangulares (concomitantemente fazendo registro em uma tabela) com as seguintes quantidades de fichas de unidades de quadrado: 4, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 e 25. Na sequência algumas perguntas eram feitas como: “Com 10 unidades, quantos retângulos posso formar? E quantos quadrados?”. “Quais números que se encontram na tabela possuem raiz quadrada exata? E quais não possuem?”. Em todas as atividades propostas, as crianças eram convidadas a justificar suas respostas.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Tradicionalmente, radiciação é uma operação que só é apresentada aos estudantes depois de já terem sido ensinadas as quatro operações básicas e em anos posteriores. Com essa sequência didática introduzimos o raciocínio multiplicativo através da noção de raiz quadrada. Subverter a lógica exigiu de nós, além de coragem, muito planejamento e autoavaliação. Percebemos neste movimento, a oportunidade de desmistificar o entendimento de que raiz quadrada é algo abstrato e muito difícil de compreender, como ocorre com muitos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. Destacamos, também, que outros temas considerados complexos mostraram-se potencialmente possíveis no desenvolvimento deste trabalho, a exemplo da noção de números irracionais, que surgiu quando os estudantes perceberem que nem todos os números naturais possuem raiz exata. Por fim, acreditamos que esse trabalho se fez possível por estarmos ancoradas na curiosidade e no desejo que partiu das crianças. Também pelo constante diálogo, auto-avaliação e flexibilidade de replanejamento que nos permitimos o tempo todo.

REFERÊNCIAS

BARROS, M. **Memórias inventadas: a infância**. São Paulo: Planeta, 2003.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

BRIÃO, G. F. Algumas insubordinações criativas presentes na prática de uma professora de matemática. In: D'AMBROSIO, B. S; LOPES, C. E (Org.). **Ousadia criativa nas práticas de educadores matemáticos**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015.

GRAUE, M. E.; WALSH, D. J. **Investigação etnográfica com crianças: teorias, métodos e ética**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2003.

SERRAZINA, M. L. **Os materiais e o ensino da Matemática**. *Educação e Matemática*, n. 13, jan/mar., 1990. (Editorial).